

Title:

MEASUREMENT OF GEOMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOLS

By:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Abstract: In this bachelor thesis the measurement of geometric accuracy of machine tools is described. The measurement of circle interpolation is implemented and the results are evaluated. The theoretic part deals with sources of error origin and accuracy division according to affecting factors. Further, the geometric errors are analyzed and determination of basic methods outlined. The next part of this work describes different kinds of current measuring devices and their principles of testing. For approaching the volumetric accuracy of machine tool other methods are discussed. The experimental part deals with testing the machine tool and result evaluation for each working plain and whole workplace. In conclusion, the particular measurements with varying input testing parameter are compared.

Keywords: geometric accuracy, volumetric accuracy, ballbar system, circle interpolation

References

- [1] Archenti, A. and Nicolescu, M., 2013. Accuracy analysis of machine tools using Elastically Linked Systems. *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, 62(1), pp.503-506.
- [2] Hernández-Martínez, E.E., López-Cajún, C.S. and Jáuregui-Correa, J.C., 2010. Calibration of Parallel Manipulators and their Application to Machine Tools. A State of the Art Survey Calibración de manipuladores paralelos y su aplicación a las máquinas herramienta. Un Estudio del estado del arte. *Dr. José Narro Robles*, p.141.
- [3] Ramesh, R., Mannan, M.A. and Poo, A.N., 2000. Error compensation in machine tools—a review: Part I: geometric, cutting-force induced and fixture-dependent errors. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 40(9), pp.1235-1256.
- [4] Okafor, A.C. and Ertekin, Y.M., 2000. Derivation of machine tool error models and error compensation procedure for three axes vertical machining center using rigid body kinematics. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 40(8), pp.1199-1213.

- [5] Schwenke, H., Knapp, W., Haitjema, H., Weckenmann, A., Schmitt, R. and Delbressine, F., 2008. Geometric error measurement and compensation of machines—an update. *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, 57(2), pp.660-675.
- [6] DFG SPP 1180 Stability Simulation of HPC-Processes. In: *Laboratory for Machine Tools and Production Engineering: WZL*.
- [7] Ahn, K.G. and Cho, D.W., 2000. An analysis of the volumetric error uncertainty of a three-axis machine tool by beta distribution. *International journal of Machine tools and Manufacture*, 40(15), pp.2235-2248.
- [8] ČSN ISO 230-1. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2014.
- [9] Aguado, S., Santolaria, J., Samper, D. and Aguilar, J.J., 2013. Influence of measurement noise and laser arrangement on measurement uncertainty of laser tracker multilateration in machine tool volumetric verification. *Precision Engineering*, 37(4), pp.929-943.
- [10] Ibaraki, S., Nagae, K. and Sato, G., 2014. Proposal of “open-loop” tracking interferometer for machine tool volumetric error measurement. *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, 63(1), pp.501-504.
- [11] WECK, Manfred. Werkzeugmaschinen. 7. neu bearb. Aufl. Berlin: Springer, 2006, xvii, 502 s. ISBN 35-402-2505-6.
- [12] Soori, M., Arezoo, B. and Habibi, M., 2013. Dimensional and geometrical errors of three-axis CNC milling machines in a virtual machining system. *Computer-Aided Design*, 45(11), pp.1306-1313.
- [13] Positions for a full volumetric correction of CMMs. In: *Trapet Precision Engineering*.
- [14] Aguado, S., Samper, D., Santolaria, J. and Aguilar, J.J., 2012. Identification strategy of error parameter in volumetric error compensation of machine tool based on laser tracker measurements. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 53(1), pp.160-169.
- [15] HUMÁR, A. Výrobní technologie II.
- [16] Stabilization of Machining Precision in Non-Temperature Controlled Factories (MVR series): Machine Tool. In: *MHI Group*.
- [17] FARO Vantage: Features, Benefits & Technical Specifications. In: *FARO*
- [18] Interferometry a vlastnosti laserového záření: Úloha č.3. In: *Optics.fjfi.cvut.cz*.
- [19] Burge, J.H., Su, P., Zhao, C. and Zobrist, T., 2007, September. Use of a commercial laser tracker for optical alignment. In *Optical Engineering+ Applications* (pp. 66760E-66760E). International Society for Optics and Photonics.
- [20] Interferometric principles: PRINCIPLES OF OPERATION. In: *Feanor*.
- [21] Machines with a C-structure have a good working area but an Abbe error. In: *PROLIMA*.

- [22] Leica Absolute Tracker AT901 and Leica T-products: PCMM system specifications. In: *Hexagon metrology*.
- [23] API Omnitrack 2: Wireless Laser Tracker. In: *Automated Precision Inc.*
- [24] Nejistoty měření. In: *České vysoké učení technické v Praze: Fakulta strojní*.
- [25] Li, Y.X., Li, Y.Y., Cao, H.T., Jin, Y.Q. and Yang, J.G., 2008, August. Study on Checking and Measurement of Double-Ball Bar for Thermal Error of CNC Machine Tools. In *Key Engineering Materials* (Vol. 375, pp. 544-548).
- [26] Measuring Systems: for Machine Tool Inspection and Acceptance Testing. In: *HEIDENHAIN*.
- [27] QC20-W wireless ballbar system description and specifications. In: *RENISHAW*.
- [28] Lee, K.I. and Yang, S.H., 2013. Accuracy evaluation of machine tools by modeling spherical deviation based on double ball-bar measurements. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 75, pp.46-54.
- [29] Hong, C. and Ibaraki, S., 2013. Non-contact R-test with laser displacement sensors for error calibration of five-axis machine tools. *Precision Engineering*, 37(1), pp.159-171.
- [30] Weikert, S., 2004. R-test, a new device for accuracy measurements on five axis machine tools. *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, 53(1), pp.429-432.
- [31] Wang, C., 2000. Laser Vector measurement Technique for the determination and compensation of volumetric positioning errors. Part I: Basic theory. *Review of scientific instruments*, 71(10), pp.3933-3937.
- [32] ČSN ISO 230-4. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 1998.
- [33] Online pokyny pro použití systémů Ballbar QC20-W a Ballbar QC10. In: *RENISHAW*.
- [34] Vertikální obráběcí centra. In: *KOVOSVIT MAS*.
- [35] Vertical Milling Center Machine Motion. In: *HSMWorks*.
- [36] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a František PROKEŠ. *Výběry z norem pro konstrukční cvičení*. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011, 227 s. ISBN 978-80-7204-751-2.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A
ROBOTIKY

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS AND
ROBOTICS

PRINCIP MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MEASUREMENT OF GEOMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOLS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

TEREZA NAKLÁDALOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. JOSEF KNOBLOCH, MSc.

BRNO 2014

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Akademický rok: 2013/2014

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student(ka): Tereza Nakládalová

který/která studuje v **bakalářském studijním programu**

obor: **Strojní inženýrství (2301R016)**

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Principy měření geometrické přesnosti obráběcích strojů

v anglickém jazyce:

Measurement of geometric accuracy of machine tools

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Cílem práce je provést rešerši v oblasti měření geometrických chyb obráběcích strojů, provést měření na stroji a vyhodnotit výsledky

Cíle bakalářské práce:

- popsat problematiku geometrických chyb OS
- rešeře možnosti měření geometrické přesnosti u OS
- příklady moderních aplikací
- srovnání a vhodnost použití uvedených metod
- měření stroje MCV 754 QUIC pomocí systému Ballbar včetně zhodnocení stavu stroje

Seznam odborné literatury:

-www.infozdroje.cz

-www.renishaw.com

-WECK, Manfred, BRECHER, Christian. Werkzeugmaschinen 5: Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität. 2006. überarb. Auflage. Verlag Berlin Heidelberg : Springer, 2006. 701 s. ISBN 978-3-642-38748-7.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Josef Knobloch, MSc

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.

V Brně, dne 20.11.2013

L.S.

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
Ředitel ústavu

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Děkan fakulty

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 1
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Abstrakt

V této bakalářské práci jsou popsány principy měření geometrické přesnosti u obráběcích strojů. Je provedeno měření kruhové interpolace a jsou zde zhodnoceny výsledky. Teoretická část se zabývá příčinami vzniku chyb a rozdělením přesnosti podle ovlivňujících faktorů. Geometrické chyby jsou dále rozebrány, a to včetně základních metod jejich určování. Následující část práce popisuje vybrané druhy současných měřicích přístrojů a jejich principy měření. Pro analýzu volumetrické přesnosti obráběcího stroje jsou zmíněny další metody. Praktická část práce se zabývá testováním obráběcího stroje a vyhodnocení výsledků pro jednotlivé pracovní roviny a pro celkový pracovní prostor. Na závěr je uvedeno srovnání jednotlivých měření pro odlišné vstupní parametry testů.

Klíčová slova:

geometrická přesnost, volumetrická přesnost, systém ballbar, kruhová interpolace

Abstract

In this bachelor thesis the measurement of geometric accuracy of machine tools is described. The measurement of circle interpolation is implemented and the results are evaluated. The theoretic part deals with sources of error origin and accuracy division according to affecting factors. Further, the geometric errors are analyzed and determination of basic methods outlined. The next part of this work describes different kinds of current measuring devices and their principles of testing. For approaching the volumetric accuracy of machine tool other methods are discussed. The experimental part deals with testing the machine tool and result evaluation for each working plain and whole workplace. In conclusion, the particular measurements with varying input testing parameter are compared.

Key words:

geometric accuracy, volumetric accuracy, ballbar system, circle interpolation

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 2
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Bibliografická citace

NAKLÁDALOVÁ, T. *Principy měření geometrické přesnosti obráběcích strojů*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. 49 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Josef Knobloch, MSc.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 3
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití literárních zdrojů a pramenů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury, a za pomoci připomínek vedoucího mé práce Ing. Josefa Knoblocha, MSc.

V Brně dne 28. 5. 2014

.....

Podpis

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 4
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Poděkování

Tímto děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Josefu Knoblochovi, MSc. za jeho čas věnovaný konzultacím a měření, a dále za cenné připomínky, rady a poskytnuté materiály pro vypracování této práce.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 5
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Obsah	
Úvod	7
1 Přesnosti obráběcích strojů	8
1.1 Faktory definující přesnost obráběcího stroje.....	8
1.1.1 Statická/kvazistatická přesnost	8
1.1.2 Dynamická přesnost.....	9
1.1.3 Tepelná přesnost	9
1.1.4 Polohovací přesnost.....	9
1.3 Geometrické chyby a příčiny vzniku	10
1.3.1 Geometrické úchyly použitého nástroje.....	10
1.3.2 Technologicky podmíněné chyby	11
1.3.3 Deformace nástroje, obrobku, upínacích prvků a celého zařízení.....	11
1.3.4 Chyby lineárního a rotačního pohybu během procesu obrábění, odchylky při relativním pohybu mezi nástrojem a obrobkem, deformace struktury stroje od zatížení.....	11
1.4 Volumetrická přesnost.....	12
1.5 Kompenzace geometrických chyb.....	13
2 Současné metody měření geometrické přesnosti.....	14
2.1 Ověření geometrie.....	14
2.2 Prostředky k určení geometrické přesnosti.....	14
2.3 Interferometr	15
2.3.1 Diagonální metoda, metoda laserového vektoru	16
2.4 Laser tracker a strategie měření.....	17
2.5 Libela.....	19
2.6 Ballbar systém.....	19
2.7 Jiný způsob měření volumetrických chyb: R-test.....	22
3 Testování vertikálního obráběcího stroje.....	24
3.1 Zkouška kruhové interpolace u NC strojů.....	24
3.2 Příprava k testování	25
3.3 Nastavení měření	27
3.4 Postup měření	29
4 Výsledky měření	30

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 6
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

4.1 Vyhodnocení zjištěných chyb.....	30
4.3 Celková kruhovitost a tolerance polohy	32
4.2 Závislost velikosti odchylek na posuvové rychlosti	32
4.4 Nekorektní testování roviny YZ.....	34
4.4 Volumetrická analýza.....	35
5 Shrnutí výsledků, řešení problémů a závěr	36
6 Seznam použitých zdrojů	38
7 Seznam použitých zkratk, symbolů a veličin	42
8 Seznam obrázků	44
9 Seznam tabulek.....	45
10 Seznam příloh	46

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 7
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Úvod

Vzhledem k vysokému nárůstu požadavků veřejnosti z hlediska technických prostředků dochází k neustálému vývoji nových technologií, díky kterému dosahují stroje vyšší účinnosti práce, jejich vícestranného využití, větší compatibility s ostatními přístroji a automatizovanějšího systému ovládání. K tomu je však potřeba větší přesnosti a kvality u jednotlivých komponent, a proto je nutné se zaměřit na přesnost jejich výroby. Aby bylo docíleno žádané kvality, musí být znám původ chyb vzniklých při výrobě, díky čemuž může dojít k jejich následné eliminaci již během konstrukce výrobního stroje.

Převážná část kovových součástí se dnes vyrábí na obráběcích strojích. Důsledkem nepřesnosti výroby komponent stroje a jeho špatnou instalací vznikají v jeho prostoru geometrické chyby. Tyto chyby tvoří převážnou část celkových nepřesností a jsou prioritním cílem kompenzace, díky které dochází ke zlepšení stavu stroje a zkvalitnění výroby. K určení těchto chyb slouží různé měřicí přístroje a metody testování. Podmínky měření jsou popsány v normách ČSN ISO 230.

Mezi jednu nejčastěji používaných metod patří měření kruhové interpolace (zkouška kruhovitosti). Tato zkouška odhaluje chyby dvou lineárních os testované roviny. V současné době, kdy konání kruhového pohybu v jedné rovině patří mezi základní funkce většiny obráběcích strojů, se dá kruhovitost s pomocí příslušných přístrojů poměrně snadno identifikovat. Navíc je tato metoda časově nenáročná a zároveň efektivní, a proto slouží odchylky kruhovitosti jako jedno z kritérií pro přijímací zkoušky stroje. Jejich testování definuje norma ČSN ISO 230-4. Nasnímaná data prezentují důležitou charakteristiku daného stroje pro výrobce i zákazníka.

Příkladem jednoduché metody určení odchylek kruhovitosti představuje testování kruhové interpolace měřícím systémem ballbar. Pro tuto práci byl použit přístroj od společnosti Renishaw, který je schopen provést analýzu dat v souladu s různými mezinárodními normami. Při využití obecné ballbar diagnostiky dokáže vyhodnotit nejen kruhovitost, ale i jednotlivé chyby stroje, které se na odchylce kruhovitosti podílejí, a procentuálně rozdělit jejich zastoupení. Právě tyto chyby byly středem pozornosti v této práci a kromě vyhodnocení stavu a návrhu kompenzace bylo hlavním úkolem zjistit závislost dílčích chyb a celkové kruhovitosti na změně posuvové rychlosti.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 8
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

1 Přesnosti obráběcích strojů

Tato kapitola se zaměřuje na rozdělení přesnosti z hlediska ovlivňujících faktorů a jejich stručný popis. Nejdůležitější z nich jsou pro tuto práci geometrické chyby, které jsou více rozebrány. Z celkového pohledu na přesnost obráběcího stroje je zmíněna celková volumetrická přesnost a možnosti její kompenzace.

1.1 Faktory definující přesnost obráběcího stroje

Kvalita výroby úzce souvisí se schopnostmi pracovního stroje. Jedním z odrážejících rysů, podle kterého lze obráběcí stroj kvalifikovat, je jeho přesnost. Přesnost stroje definuje, v jakém rozsahu je obráběcí stroj schopen vyrobit součást ve shodě s jejími rozměrovými a geometrickými požadavky. S ohledem na faktory, které ji ovlivňují (obr. 1.1), může být přesnost rozdělena do skupin jako [1]:

- statická/kvazistatická přesnost,
- dynamická přesnost,
- tepelná přesnost,
- polohovací přesnost.

Obr. 1.1: Konvenční obráběcí stroj s výskytem faktorů chyb [2]

1.1.1 Statická/kvazistatická přesnost

Kvazistatické chyby jsou pozvolna proměnné v čase a jakákoliv jejich změna se projevuje dlouhým průběhem. Proto se často slučují se statickými chybami, které jsou v časovém horizontu konstantní. Oba druhy chyb souvisí se strukturou obráběcího stroje a jeho statickou tuhostí. Zahrnují deformace vzniklé mezi nástrojem a obrobkem během statického zatížení vlastní vahou stroje a upnutím nástroje a obrobku [3].

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 9
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

1.1.2 Dynamická přesnost

Trajektorie nástroje bývá mimo jiné ovlivněna dynamickým chováním. Namísto statických sil zde mohou působit ještě řezné síly proměnného charakteru, například při akceleraci os nebo v důsledku nerovného povrchu obrobku (obr. 1.2). Tyto síly způsobují vibrace, které jsou zdrojem otřesů a hluku. Obtížně se kompenzují, neboť mívají většinou neznámou amplitudu a fázový úhel frekvence kmitání. Podle charakteristiky dynamické tuhosti materiálu konstrukce dokáže stroj do jisté míry vibrace tlumit [5].

Obr. 1.2: Dynamická síla způsobená nerovným povrchem obrobku [6]

1.1.3 Tepelná přesnost

Změnami teploty okolí nebo přímými lokálními zdroji tepla, jimiž může být řídicí motor, tření v ložiskách, v převodovém soukolí a v jiném převodovém zařízení během řezného procesu, lze ovlivnit tepelnou přesnost stroje. Tepelné změny mají za následek rozpínání a smršťování jednotlivých komponentů, což může zapříčinit celkovou deformaci kostry a následné polohovací nepřesnosti mezi nástrojem a obrobkem. Vlastní produkci tepla jsou u obráběcího stroje ovlivňovány především vřetenem a kuličkový šroub [4].

1.1.4 Polohovací přesnost

Chyby polohování představují hlavního činitele nepřesností a lze je rozdělit na dva základní faktory. Prvním z nich je kinematika stroje, která zodpovídá za chyby při relativním pohybu několika součástí. Úkolem kinematické přesnosti je konání pohybu ve shodě s přesnými funkčními požadavky. Tyto chyby se obzvláště zviditelní během kombinovaného pohybu vícero os, ke kterému dochází u vykonávání lineárního nebo kruhového pohybu nástroje v některé z rovin pracovního prostoru.

Chyby, které se vyskytují ve stroji z důvodu nepřesností vlastní konstrukce, použitých součástí a během montáže jsou chyby geometrického charakteru [3].

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 10
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

1.3 Geometrické chyby a příčiny vzniku

V prostoru tříosého stroje, jenž se skládá ze tří translačních os X, Y, Z lze nalézt až 21 geometrických chyb: 3 chyby pohybu lineárního polohování, 6 chyb pohybu přímosti, 9 úhlových chyb (rotační pohyby – rolling, yawing a pitching) a 3 chyby kolmosti mezi osami X-Y, Y-Z, X-Z (obr. 1.3) [12].

Obr. 1.3: Geometrické chyby v kartézském souřadném systému [13]

Geometrické chyby vychází z konstrukčních nepřesností stroje a mají dopad na jeho pracovní kinematiku a opakovatelnost. Projevují se například jako chyby lineárního pohybu os, chyby přímosti a rovinnosti, úhlového vychýlení vřetene, chyby kolmosti nebo mrtvého chodu. Výskyt a rozsáhlost se odráží od stavu pracovního stroje. Závislými parametry jsou [11]:

- geometrické úchytky použitého nástroje,
- technologicky podmíněné chyby,
- deformace nástroje, obrobku, upínacích prvků a celého zařízení,
- chyby lineárního a rotačního pohybu během procesu, odchylky při relativním pohybu mezi nástrojem a obrobkem, deformace struktury stroje od zatížení.

1.3.1 Geometrické úchytky použitého nástroje

Geometrie nástroje ovlivňuje velikost řezných sil, teplotu řezání, podmínky tvorby třísky a jiné elementy. Její nepřesnost se silně odráží na výsledné přesnosti obrobku.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 11
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

1.3.2 Technologicky podmíněné chyby

Základní části stroje (lože, stojan, vřeteník, saně a jednotlivé lineární či rotační osy) bývají v průběhu operace vystaveny teplotním deformacím. Často se skládají z prvků vyrobených z různých materiálů a o různých velikostech. Při tepelném zatížení dochází k nerovnoměrné tepelné roztažnosti komponent, při níž vznikají teplotní deformace dílů a vymezení vůle mezi nimi. Udržováním konstantní teploty pomocí chlazení nebo odstraněním či nainstalováním zdrojů tepla lze tento problém omezit.

Zásadním problémem je však postupné opotřebení funkčních částí stroje a kvalitativní znehodnocení funkčních ploch během technologických procesů. Nejvíce mechanicky namáhaná místa zpravidla bývají i lokacemi tepelného zatížení. Během obrábění jsou nejvíce postiženy ložiska, převodové mechanismy, kuličkový šroub a místo kontaktu nástroje s obrobkem. K zabránění vzniku opotřebení je nutné optimalizovat pracovní podmínky stroje, aby namáhání pracovního nástroje bylo minimální, a tím pádem jeho životnost delší. Příkladem řešení problému může být náhrada kluzného vedení valivým, u něhož dochází ke vzniku menších třecích sil, nebo použití mazání, které slouží k odvodu tepla a snížení tření u jednotlivých částí (ložisek vřetene, převodové skříně nebo vedení stroje).

1.3.3 Deformace nástroje, obrobku, upínacích prvků a celého zařízení

Instalace obráběcího stroje je podstatnou záležitostí z hlediska správného chodu stroje. Jedná se zejména o ideální ukotvení stroje (z důvodu tlumení vlastních kmitů), stabilitu při přemísťování těžiště během obráběcího procesu, izolaci zařízení od okolních rušivých elementů, přesnost montáže funkčních částí, zachování požadované kinematiky stroje, zajištění dostatečné tuhosti celku a ustavení vřeteníku.

Geometrické chyby jsou také následky deformace struktury od silového zatížení. Rozhodujícím parametrem jejich rozsáhlosti je tuhost. Brání deformacím od konstantně působících sil vznikajících při namáhání na ohyb, tah, tlak a krut.

Deformování obrobku může způsobit samotné upínací zařízení. Při vyvinutí velkých upínacích sil dochází u poddajného materiálu k elastické, případně až k plastické deformaci obrobku, za které probíhá proces obrábění. Po dokončení a vyjmutí obrobku z upínacího členu, se materiál vrátí do původní formy, čímž dojde ke geometrickým nepřesnostem na vyrobených funkčních plochách. K nepřesnostem může dojít i špatnou instalací upínacího zařízení k pracovnímu stolu, případně špatnou instalací nástroje do vřetene.

1.3.4 Chyby lineárního a rotačního pohybu během procesu obrábění, odchylky při relativním pohybu mezi nástrojem a obrobkem, deformace struktury stroje od zatížení

Polohovací chyby nástroje vůči obrobku bývají způsobeny vůlemi pohybového ústrojí, případně vychýlením pohybových os v důsledku špatné montáže, seřízení a údržby. Faktorem bývá i pohon os, kdy příčinou může být zpoždění servomotorů vzhledem k řídicí jednotce nebo jejich vzájemná neshoda. Řešením problému je

pohybové mechanismy opětovně seřídít, nahradit vedení s vůlí vedením a uložením pracujícím bez vůle a s plynulým pohybem, jako je uložení valivé nebo hydrostatické. Nápravu systému lze provést také kompenzací chyb řídicí jednotkou.

Vlivem dynamického zatížení vznikají v průběhu řezného procesu vibrace, které zhoršují kvalitu obrobené plochy, zvyšují intenzitu opotřebení nástroje, urychlují opotřebení součástí obráběcího stroje a zhoršují pracovní prostředí. Vyvážením rotačních součástí se dosáhne klidnějšího chodu, stejně jako zamezením přenosu chvění z okolí. Dynamické namáhání stroje pak bude menší [15].

1.4 Volumetrická přesnost

Volumetrická vlastnost stroje je schopnost provádět zamýšlené víceosé funkce kdekoliv uvnitř celého pracovního objemu, případně v určené části. Za předpokladu, že naprogramovaná poloha nástroje je v souřadném systému stroje dána parametrem $p \in R^3$ a skutečná poloha nástroje parametrem $p \in R^3$, pak volumetrickou přesnost lze určit z odchylek Δp dané rozdílem těchto dvou parametrů [8] [10].

Obr 1.4: Přehled chyb obráběcího stroje a ovlivňujících faktorů [3]

Při komplexním pohledu na chyby v nelineárním modelu prostoru lze tyto nepřesnosti definovat jako celkové volumetrické chyby stroje (obr. 1.4). Jsou určeny přesností polohování v rámci pracovního prostoru v důsledku geometrických chyb, které se zde vyskytují. Jejich stanovení se zpravidla odvíjí od individuálních chyb jednotlivých os, které se identifikují během měření, a prostřednictvím vhodné

matematické interpolace se transformují do chyb volumetrických. Volumetrický model chyb pracovního prostoru pak představuje reálnou podobu oblastí z pohledu přesnosti. Užitečnost představuje především z hlediska předpovědi a kontroly celkových chyb systému vycházejících z konstrukční fáze stroje [7] [9].

1.5 Kompenzace geometrických chyb

Detekované informace o geometrických chybách lze dále zpracovat a pomocí nich mechanicky vyrovnat stroj a upravit jeho kinematiku, nebo vytvořit datový soubor pro kompenzaci. Kompenzační metody slouží jednak pro individuální geometrické chyby v lineárních směrech pohybu, tak také pro volumetrické chyby a jejich odchylky X, Y, Z v celém objemu pracovního prostoru. Tyto chyby mohou mít časově neměnný průběh nebo vykazovat hysterézni a náhodné chování. Vykazují-li systematické chování a opakují-li se, pak jdou změřit a uložit. V takovém případě je pro číslicově řízené obráběcí stroje (CNC) jednodušším řešením kompenzace.

Numerická kompenzace používá data o modelu stroje před procesem měření a data získaná během procesu. Tyto informace jsou poskytnuty řídicí jednotce kvůli korekci nominální pozice nástroje určené z dat před procesem, a to s ohledem na nominální polohu během pracovního procesu (obr. 1.5). U moderních souřadnicových měřicích strojů (CMM) a CNC bývá kompenzace již integrovanou součástí stroje spojenou s řídicí jednotkou. Ale může také probíhat skrz samostatný externí počítač umístěný ve zpětnovazebném okruhu obráběcího centra.

Následkem kompenzace může docházet k nechtěnému pohybu všech os, ačkoliv to nominální dráha nástroje nevyžaduje a pohybuje se jen v jedné rovině. Stroj se snaží pomocí změn směru třetí osy kompenzovat odchylky přímosti a rovinnosti, což v případě výskytu zpoždění u os se může negativně projevit na konečné kvalitě povrchu [5].

Obr. 1.5: Schéma technologie teplotní analýzy a kompenzace [16]

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 14
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

2 Současné metody měření geometrické přesnosti

Tato část práce se zaměřuje na metody měření geometrické přesnosti a na jejich podmínky podle ČSN ISO 230. Popisuje vybrané měřicí přístroje, kterými jsou interferometr, laser tracker, libela a ballbar, a porovnává vlastnosti produktů od různých významných výrobců. Tyto přístroje jsou v současné době hodně využívány jak pro určení individuálních chyb geometrické přesnosti v jednotlivých osách, tak i při volumetrické analýze přesnosti obráběcího stroje.

2.1 Ověření geometrie

Ověření geometrie obráběcího stroje jde provést pomocí přímé a nepřímé metody [14]:

- Přímá metoda

Veškeré chyby os jsou vyhodnoceny zvlášť, bez ohledu na kinematický model stroje a pohyb ostatních os. Aby se určily všechny chyby, musí být měřicí systém umístěn do různých pozic. Příkladem takového zařízení je libela, využívající jako referenční zdroj gravitaci. Získané aproximované hodnoty chyb však nelze přímo extrapolovat do zbytku pracovního prostoru. Na principu přímé metody pracují CMM [14].

- Nepřímá metoda

Chyby jsou globálně kompenzovány po celém pracovním prostoru a k jejich analyzování dochází při víceosém pohybu stroje. Nepřímou metodou lze určit volumetrickou přesnost stroje.

2.2 Prostředky k určení geometrické přesnosti

Vyskytující se chyby geometrické přesnosti bývají vyhodnocovány a jejich rozsah specifikován v souladu s funkčními požadavky na obráběcí stroj. Podle velikosti tolerančního pole těchto chyb pak lze určit třídu přesnosti stroje. K jejich určení se používají [8]:

- měřicí přístroje: snímače lineárního posunutí, interferometry, autokolimátor,
- referenční artefakty: zkušební trny, pravítka, úhelník, mikroskop s napnutým drátem, atd.,
- přírodní referenční zdroje: světelný paprsek, gravitace.

Pro měření je potřeba zajistit optimální podmínky. Obráběcí stroj musí být vhodně ustaven a vyrovnán, musí být kompletní (pokud není určeno výrobcem jinak) a okolní prostředí by se mělo podobat běžnému provozu. Měření se zpravidla provádí za klidu nebo při chodu naprázdno. Podmínky měření udává norma ČSN ISO 230 [8].

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 15
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Obráběcí stroj lze proměřit různými způsoby. Vhodnost měřicího přístroje se volí podle schopnosti identifikovat žádané geometrické chyby, podle přesnosti přístroje a doby trvání proměření.

2.3 Interferometr

Často používaná jsou interferometrická zařízení využívající fyzikálních vlastností světla, které dokáží přímou metodou měření rozpoznat polohovací chyby stroje a chyby přímosti. Jejich měření je založeno na detekci fázových rozdílů, které se projeví při superpozici dvou a více vln ve výsledné intenzitě interferenčního pole. Laserový zdroj světla má výhodu monochromatickosti a koherence, a proto se s ním dá v praxi setkat nejčastěji. Díky jeho stabilitě lze proměřovat i velké vzdálenosti [18].

Na obrázku (obr. 2.1) je znázorněn princip interferometru. Zdroj světla je rozdělen do dvou paprsků. Jeden z nich je využit jako referenční paprsek a druhý je vyslán přes odrazku umístěnou v jisté vzdálenosti od přístroje. Po sloučení s referenčním paprskem dojde k vytvoření interference v důsledku rozdílných optických drah, z čehož se určí konečná odchylka [19].

Obr. 2.1: Princip Michelsonova interferometru [19]

Výsledky měření, které se získají použitím interferometru, se pojí se šířením světla v látce. Index lomu n je funkcí okolního prostředí a závisí na teplotě, tlaku a vlhkosti okolí. Při jejich nestabilních hodnotách může dojít ke vzniku nejistot měření. Další podstatné zdroje nejistoty jsou [20]:

- chyba mrtvé dráhy: jde o vzdálenost interferometru od výchozí polohy měření (nulového bodu), na níž nedochází ke kompenzaci změn atmosférických podmínek prostředí, čím je vzdálenost větší, tím je chyba kritičtější,
- kosinová chyba: objevuje se při nerovnoběžnosti dráhy paprsku laseru s měřenou osou stroje, nastává rozdíl mezi měřenou a skutečnou vzdáleností a velikost chyby je úměrná kosinu úhlu mezi paprskem a dráhou,
- Abbeho chyba: je-li místo měření odsazeno od základní polohy, která má být měřena, pak jakýkoliv úhlový pohyb součásti způsobí chybu (obr. 2.2).

Obr. 2.2: Znárodnění Abbeho chyby [21]

2.3.1 Diagonální metoda, metoda laserového vektoru

Pro rychlou kontrolu volumetrické přesnosti obráběcího stroje může být realizován test diagonální metodou pomocí interferometru. Je-li paprsek z interferometru vyslán rovnoběžně k pohybu lineární osy, pak naměřená data nezaznamenávají chyby kolmé na směr polohování. Pro určení volumetrických chyb je nutné vykonat pohyb vzhledem k tělesu diagonálně. Vektor paprsku není s pohybem lineární osy rovnoběžný, takže naměřené chyby polohování jsou citlivější k chybám rovnoběžnosti i kolmosti. Diagonální metoda probíhá tak, že každý bod laserového paprsku je v každém přírůstku poloměru dráhy změřen pro hodnoty X, Y, Z a měření po dráze probíhá kontinuálně. Tím se získají pouhé 3 soubory dat pro jednu úhlopříčku tělesa, což je v případě velkých naměřených chyb jako zdroj informací nedostačující a nelze podle nich identifikovat zdroj volumetrických nepřesností [31].

Obr. 2.3: Schéma nastavení metody laserového vektoru [31]

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 17
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Tento problém řeší propracovanější technika měření, založená na vektoru laserového paprsku. První naměřený bod poloměru dráhy je identický s metodou diagonální, ale namísto plynulého pohybu v osách x, y, z se do následného přírůstku pohybuje jednotlivě po osách $x \rightarrow X, y \rightarrow Y, z \rightarrow Z$, kdy se v každé změně test zastaví a změří hodnoty. Přírůstek poloměru R je pak dán rovnicí (2.1), kdy X, Y, Z jsou přírůstky v jednotlivých osách (obr. 2.3). Metodou laserového vektoru se získá 3x víc datových souborů. Přírůstky jsou zaznamenávány při pohybu pouze jedné osy, takže lze zdroje chyb dle pohybu odlišit a přiřadit k dané ose [31].

$$R = \sqrt{(X^2 + Y^2 + Z^2)} \quad (2.1)$$

2.4 Laser tracker a strategie měření

Laser tracker je přenosný měřicí systém schopný stanovit polohu bodu ve sférickém souřadném systému. Souřadnice bodu jsou dány porovnáním délky měřicího paprsku, který vychází ze zabudovaného laserového interferometru, s paprskem referenčním, a kombinací azimutálního a polárního úhlu mezi paprskem a souřadným systémem. Úhly jsou snímány dvěma kodéry v hlavě, které dávají systému 2° volnosti. Pomocí těchto úhlů lze odvodit vzdálenost bodu od os souřadného systému [9].

K odrazu paprsku slouží speciální odrazné zrcadlo konstruované do tvaru rohu krychle, tzv. Cube Corner Retroreflector. Úkolem hlavy laser trackeru je sledovat pohyb odražeče a vyslat jejím směrem paprsek. Při dopadu mimo střed je paprsek poslán paralelně zpátky, ale s rozdílem posunutí. Dva rozměrové senzory zachytávají toto posunutí, načež nastaví zdroj paprsku tak, aby byl opakovaně zpětně vyslán v požadovaném souosém stavu do odrazky (obr. 2.4). Radiální vzdálenost R mezi přístrojem a odrazkou lze pak určit dle rovnice (2.2), přičemž index lomu n je dán vlastnostmi prostředí a vlnová délka λ je charakteristikou laserového paprsku. Parametr N zastupuje počet zjištěných vlnových délek měřením [19].

Obr. 2.4: Účel odrazného zrcadla Corner Cube Reflector [19]

$$R = N \frac{\lambda}{n} \quad (2.2)$$

Nejistoty měření se skládají z konstrukčních a výrobních chyb měřicího systému, z nastavení sbírání dat testu a z podmínek okolního prostředí. Největší měřený šum pochází od rozlišitelnosti použitých úhlových kodérů (obr. 2.5). Použitím vícehledové techniky, kdy se informace o vzdálenosti měřeného bodu obdrží alespoň ze tří různých pozic, se eliminuje příspěvek měřicího šumu vzniklého hlavně úhlovými kodéry a nejistota měření se celkově sníží. Realizace může být provedena jedním přístrojem umístěným postupně ve 3 pozicích, anebo třemi přístroji umístěnými najednou ve 3 polohách. Volba metody závisí na podmínkách prostředí, ve kterém se testování provádí, na opakovatelnosti měřicího bodu a na poměru nákladů vzhledem k využitelnosti získaných informací. V situaci kontrolovaného prostředí bez působení vnějších faktorů lze testování při polohování odrazky do stejného bodu provést jedním laser trackerem ve třech různých pozicích zachycujících stejný bod. Toto řešení zajišťuje nižší náklady, ale pro jiné specifické pracovní prostředí, např. se změnami teplot, již není dostačující. Teplotní nestabilita nerovnoměrně ovlivňuje různé kinematické části stroje, čímž snižuje opakovatelnost měřicího bodu. V takovém případě je nutno využít tří přístrojů [9].

Obr. 2.5: Vliv měřicího šumu [9]

Volumetrickým proměřením jednotlivých bodů se určí přesnost polohování v pracovním prostoru. Laser trackery se široce používají ve výrobním průmyslu ke kontrole velkých součástí pro jejich obrovský měřicí rozsah.

Tabulka (tab. 2.1) porovnává vybrané vlastnosti laser trackerů pro obráběcí stroje od významných výrobců – Faro, Leica a API. Přesnost je dána pro měřicí techniku ADM (Absolute Distance Measurement), která nevyžaduje znát počáteční bod k výpočtu radiální vzdálenosti a není potřeba spojitého měření [19].

Tab. 2.1: Porovnání technických parametrů laser trackerů

Typ přístroje	Faro Laser Tracker Vantage [17]	Leica Absolute Tracker AT901 [22]	API Omnitrack 2 [23]
Hmotnost hlavy přístroje	12,6 kg	22 kg	10,9 kg
Výška přístroje	416 mm	620 mm	430 mm
Horizontální rozsah	360°	360°	± 320°
Vertikální rozsah	+ 77,9° / -52,1°	± 45°	+ 77° / - 59°
Pracovní vzdálenost (s vybranými odražeči)	80 m	80 m	200 m
Délková přesnost (MPE)	16 μ m + 0,8 μ m/m	± 10 μ m	± 25 μ m nebo 1,5 μ m/m (větší hodnota)
Délkové rozlišení	0,5 μ m	0,32 μ m	0,1 μ m
Úhlová přesnost (MPE)	20 μ m + 5 μ m/m	± 15 μ m + 6 μ m/m	3,5 μ m/m
Úhlová rozlišitelnost	-	0,14 arcsec	± 0,018 arcsec

2.5 Libela

Jednoduchým příkladem měřících přístrojů jsou mechanické a elektronické vodováhy. Libely využívají jako referenční prvek vektor tíhového zrychlení a jsou schopné měřit chyby rotačního pohybu kolem horizontálních os s velkým rozlišením a opakovatelností [5].

2.6 Ballbar systém

Jako další příklad aktuálního měřicího systému je zařízení ballbar. Ballbar se široce používá k jednoduchému testování přesnosti dvou lineárních os pomocí kruhové interpolace při nezatíženém stavu. Tímto testem lze odhalit vady jako je kolmost, vůle nebo chyba servomotoru. V zásadě se měří kruhovitost, jejíž hodnoty se berou jako jedno z kritérií při přijímací zkoušce obráběcího stroje.

Ballbar je složen z velmi přesného lineárního snímače, dvojice koulí a dvou magnetických držáků. Jeden z nich je pevně upnut k pracovní ploše stroje a druhý zasazen do vřetene (obr. 2.6). Během provozu jsou koule kinematicky umístěny v magnetických pouzdrech, díky čemuž lze na snímači zaznamenat nepatrné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy mezi koulemi. Tyto údaje se následně přepošlou ke zpracování do počítače, kde se vyhodnotí velikost odchylek od vztahné kružnice a chyby se vykreslí do grafu [25].

Obr. 2.6: Struktura ballbaru [25]

Testování je jednoduché, relativně rychlé a obdržené informace dobře charakterizují volumetrický prostor stroje. Tabulka (tab. 2.2) porovnává technické parametry ballbar systému značky Renishaw a Heidenhain.

Tab. 2.2: Porovnání technických parametrů ballbar systémů

Typ přístroje	DBB 110 Heidenhain [26]	Ballbar QC20-W Renishaw [27]
Přesnost měření systému	$\pm 1 \mu\text{m}$	$\pm 1,25 \mu\text{m}$
Rozsah měření snímačem	$\pm 5 \text{ mm}$	$\pm 1 \text{ mm}$
Měřitelné poloměry	150, 200, 250, 300 mm	100, 150, 250, 300, 400, 450, 550, 600 mm
Diagnostický software	ACCOM	Ballbar 20

Kruhové odchylky reprezentují výsledky přesnosti pouze dvou daných os roviny a nezahrnují v sobě osu třetí. Příčinou je kruhový pohyb v rovině, který má pouhé 2° volnosti polohování. Odchylky se vztahují pro každou měřenou rovinu XY, YZ, ZX k jejich lokálnímu středu, který je středem ideální kružnice vypočítané z naměřených výsledků metodou nejmenších čtverců. Pro každou rovinu je tento lokální střed různý, a tím pádem je logicky nesprávné považovat odchylky jednotlivých rovin za společné [28].

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 21
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Obr. 2.7: Měřicí dráhy pro sférické odchylky [28]

Autor Lee [28] navrhl metodu k překonání tohoto omezení použitím sférického modelu testování se 3° volnosti polohování (obr. 2.7). Výsledkem jsou sférické odchylky, které lépe aproximují skutečnou přesnost obráběcího stroje. Sférické odchylky se vztahují k jedinému bodu, a to ke středu ideální koule určené metodou nejmenších čtverců, k tzv. globálnímu středu.

Kruhové dráhy, které absolvuje kulička v upínacím zařízení v rovině XY, YZ a ZX, jsou dráhy po povrchu ideální koule o poloměru R . Z měření se získají výstupní data o poloměru $R+\Delta R$, kdy ΔR značí radiální úchyly. Výstupní data jsou ovlivněna volumetrickými chybami, způsobenými přesností všech 3 lineárních os, a chybami při seřízení. Důsledkem chyby při seřízení je změna pozice středu nominální koule, tedy rozdíl mezi skutečnou a nominální pozicí středu, ve kterém se nachází souřadný systém. Aby se dosáhlo výsledků ovlivněných pouze přesností obráběcího stroje a nikoliv i chybami seřízení, stanoví se souřadný systém ve středu ideální koule určené metodou nejmenších čtverců a naměřená data se transformují vzhledem k tomuto bodu, čímž se získají nově přepočítané hodnoty dat $r+\Delta r$, které už chybou seřízení postižené nejsou (obr. 2.8).

Sférické odchylky nabývají větších hodnot než odchylky kruhové, protože jsou ovlivněny přesností 3 lineárních os a jsou taktéž vyhovujícím kritériem pro hodnocení přesnosti obráběcího stroje.

Lee [28] aplikoval toto kritérium hodnocení kruhové interpolace kulovou plochou u testování horizontálního a vertikálního stroje v nezátíženém stavu při různých vstupních podmínkách. Měření probíhalo pro poloměr o jmenovité délce $R_1=100$ mm, $R_2=150$ mm a pro hodnoty posuvu $F_1=500$ mm/min, $F_2=1000$ mm/min, $F_3=1500$ mm/min, $F_4=2000$ mm/min. Celé testování se opakovalo 5x a k odvození sférických odchylek sloužila zprůměrovaná hodnota $R+\Delta R$ ze všech 5 měření. Různé poloměry byly použity pro vyšetření účinku přesnosti vzhledem k různé velikosti oblasti měření a různé posuvy k vyhodnocení statické a dynamické přesnosti stroje [28].

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 23
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

parametrů je však časově náročný úkol. K určení přesnosti polohování v 3D prostoru lze využít R-testu (radiálního testu). Jde o převážně kontaktní metodu zahrnující 3 snímače lineárního posunutí s plošnými sondami na konci, které se nastaví do kolmé polohy k sobě pod stejným úhlem k horizontální rovině. Snímače jsou umístěny na společnou desku, která je upevněna na rotační stůl. Do vřetene je uložena přesná koule, jejíž skutečná poloha v prostoru se určí z dotyku se zmíněnými sondami (obr. 2.9). Naměřené hodnoty od každé sondy definují volumetrickou chybu polohování koule obráběcím strojem, jejíž střed se transformuje do místa posunutí daného sondami [29] [30].

Obr. 2.9: Schéma zařízení R-testu [29]

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 24
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

3 Testování vertikálního obráběcího stroje

Cílem práce je pomocí naměřených dat zhodnotit aktuální stav obráběcího stroje MCV 754 QUIC (obr. 3.1) a porovnat strategie měření s odlišnými vstupními parametry. Testování je provedeno metodou kruhové interpolace podle normy ČSN ISO 230-4. Použitým měřicím přístrojem je systém ballbar. V této kapitole se popisuje příprava před samotnou zkouškou kruhovitosti, nastavení parametrů testu a postup měření.

Motivací práce bylo seznámení se s měřicím systémem ballbar a jeho pracovním prostředím, pomocí kterého lze identifikovat dílčí chyby obráběcího stroje a zhodnotit jeho geometrickou přesnost pro různé velikosti posuvu.

Obr. 3.1: Testovaný OS MCV 754 QUIC

3.1 Zkouška kruhové interpolace u NC strojů

Každý číslicově řízený obráběcí stroj je vybaven základní funkcí vést nástroj po kruhové dráze, tzv. kruhovou interpolací. Kruhové dráhy jsou tvořeny pohyby ve dvou lineárních osách a jsou ovlivněny geometrickými odchylkami těchto dvou pohybů, odchylkami způsobenými číslicovým řízením a pohony os. Testování probíhá v obou směrech kruhové dráhy. Metody zkoušek a vyhodnocení odchylky kruhovitosti G , dvousměrné odchylky kruhovitosti $G(b)$, radiální odchylky kruhové dráhy F a průměrné dvousměrné radiální odchylky D specifikuje norma ČSN ISO 230-4 [32].

Zvoleným měřicím přístrojem pro určení přesnosti během kruhové interpolace obráběcího stroje je systém Renishaw ballbar (obr. 3.2). Tento systém spolupracuje s vlastním softwarem Renishaw ballbar 20, který je schopen provést z naměřených dat také volumetrickou analýzu zjištěním odchylky kulovitosti. Kulovitost je definována jako rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem zaznamenaným

ballbarem během 3 oblouků snímání dat v rovinách XY, YZ a ZX poté, co z dat byly odstraněny všechny středové odchylky. Čím je hodnota větší, tím jsou parametry stroje horší. U systému Renishaw ballbar lze kulovitost zjistit v případě vykonaných maximálních drah oblouků, tj. 360° v rovině XY a 220° pro roviny ZX, YZ [32] [33].

Obr. 3.2: Vyhodnocení odchylky kruhovitosti G v softwaru Renishaw Ballbar 20

3.2 Příprava k testování

K zajištění tepelné stability je nutné ballbar umístit několik hodin předem do zkušební místnosti. Alespoň hodinu před měřením se kvůli zahřátí vřetena a pracovního stolu rozbíhá obráběcí stroj, jenž je kompletně smontován a funkční. Teplota stroje se stanovila pro aktuální experiment na 20,0 °C. Během testování nedochází ke kontrole pracovní teploty, a proto zde může vznikat nejistota měření z důvodu nepřesné pracovní teploty, což má za následek neideální kompenzaci teplotní roztažnosti stroje měřicím softwarem.

Obr. 3.3: Pracovní prostor vřetene a lože u OS MCV 754 QUIC [34]

Testování probíhá v pracovním prostoru tříosého obráběcího stroje při nezatíženém stavu. Pracovní prostor lože a vřetene znázorňuje obrázek (obr. 3.3). Důležité je uvědomit si orientaci směru pohybu nástroje a obrobku. Na obrázku níže (obr. 3.4) je znázorněna orientace souřadného systému pro pohyb

obrobku, tedy pohyb lože a vřetene, a orientace pohybu nástroje. V případě, že obrobek koná kladný směr pohybu v ose X doleva, pak k němu sdružený pohyb nástroje v kladném směru osy X je doprava. Stejně tomu je i pro osu Y, pouze osa Z má orientaci pohybu pro obrobek i nástroj shodnou.

ORIENTACE POHYBU OBROBKU

ORIENTACE POHYBU NÁSTROJE

Obr. 3.4: Orientace pohybu ve směrech os pro obrobek a nástroj [35]

Následující tabulky (tab. 3.1 a tab. 3.2) udávají technické parametry obráběcího stroje MCV 754 QUIC a měřicího přístroje Renishaw ballbar QC20-W.

Tab. 3.1: Technické parametry obráběcího stroje [34]

Výrobce	KOVISVIT MAS
Řídicí systém	SINUMERIK 810D
Pracovní rozsah	X: 754 mm Y: 500 mm Z: 550 mm
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu	100-650 mm
Upínací plocha stolu	1000 x 500 mm
Pracovní posuv X, Y, Z (min-max)	1-15000 mm/min
Přesnost nastavení polohy	0,012 mm
Opakovatelnost nastavení polohy	0,005 mm

Tab. 3.2: Technické parametry měřicího přístroje [33]

Použitý přístroj	Renishaw ballbar QC20-W
Snímací frekvence	1000 hod/s (max.)
Jmenovitý poloměr	150 mm
Rozlišení	0,1 μm
Rozsah měření	$\pm 1 \text{ mm}$
Přesnost měření radiální odchyly dráhy pro 20°C	$\pm (0,7 + 0,3 \% L) \mu\text{m}$ L je radiální odchyly v μm
Součet přesností systému QC20-W ballbar a příslušného kalibrátoru pro absolutní poloměr kruhu obráběcího stroje při 20°C	$\pm (1,7 + 0,3 \% L) \mu\text{m}$ L je rozdíl mezi absolutním poloměrem a délkou použitého kalibrátoru v μm

3.3 Nastavení měření

Testování probíhá pro všechny roviny pracovního prostoru u tříosého obráběcího stroje, tj. XY, YZ a ZX, přičemž směry os souřadného systému ballbaru vychází z orientace pohybu nástroje.

Obr. 3.5: Nastavení bezdrátového systému Renishaw Ballbar QC20-W [33]

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 28
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

Na obrázku (*obr. 3.5*) lze vidět veškerá nastavovací zařízení. V prvním kroku se systém ballbar sestaví dohromady a pomocí bluetooth připojí k počítači. Kalibrace délky přístroje se provede pomocí kalibrátoru, jenž firma Renishaw dodává jako součást vybavení systému. Zhruba doprostřed pracovního stolu se umístí středový držák. Do vřetene se upne držák s miskou nástroje a vřeteno se uzamkne. Na středový držák s uvolněným upínacím mechanismem se vloží nastavovací kulička a do její blízkosti se přijede vřetenem s miskou. Pohybem lože se dodatečně upraví poloha kuličky tak, aby se přichytila k oběma držákům. V této fázi se zajistí upínací mechanismus na středovém držáku a v řídicím systému stroje se zvolí aktuální poloha jako počátek os souřadného systému měření. Po odtažení misky se nastavovací kulička vyjme z držáku, čímž je mechanická část přípravy prozatím hotova.

V doprovodném softwaru Renishaw ballbar 20 se nastaví parametry testu: typ stroje, rovina, posuv, poloměr testu, aplikace kalibrování a specifikace průběhu zkoušky. Pro jednotlivé roviny se volí úhel oblouku snímání dat. V rovině XY lze ballbarem vykreslit celý kruh, avšak v rovinách ZX a YZ je přístroj omezen v dráze svojí konstrukcí a pracovním stolem (*obr. 3.6*). K diagnostice dat postačí v těchto rovinách částečný oblouk v rozsahu 220° s úhlovým přejezdem před a za obloukem 2° . Přejezd slouží k přechodu nulové hodnoty posuvu až na hodnotu požadovanou a naopak. Tím se předchází ovlivnění naměřených výsledků rychlou změnou posuvu při rozjezdu a dojezdu. Pro obloukovou dráhu 360° je zvolen přejezd 45° . Snímání se provádí v obou směrech běhu.

Obr. 3.6: Poloha koncového bodu v rovině ZX

Použitím generátoru dílčích programů Ballbar se automaticky vytvoří podle zadaných parametrů dílčí program odpovídající ovládacímu softwaru stroje, který se nahraje do řídicího systému. Na závěr nastavení se strojem přejede do startovacího bodu testu ($X = 151,5$; $Y = 0$) a v konečné fázi se upne mezi držák a miskou přístroj, a to těžištěm blíže ke středovému držáku. Příkladový lineární pohyb 1,5 mm podél osy

X se používá jako startovní impuls ke spuštění softwaru. Jakmile program zjistí, že převáděcí prvek byl posunut do pracovní oblasti snímání, spustí zaznamenávání dat. Na konci procesu je prvek koncovým impulsem naopak vysunut z pracovní oblasti a snímání je zastaveno.

Před řádným spuštěním běhu testu se ještě provede zkušební chod s namontovaným ballbarem, aby se zjistilo, zda přístroj nebude nepředvídaně poškozen nárazem do lože stroje nebo jiného předmětu. Spuštěním testu se začne zaznamenávat oblouková dráha vykonaná ballbarem kolem středového držáku. Po absolvování běhu ve směru pohybu proti hodinovým ručičkám (CCW) se spustí běh ve směru pohybu hodinových ručiček (CW). Po dokončení testu se nasnímaná stopa přístroje zobrazí do grafu v programu.

3.4 Postup měření

Testování probíhalo za různých hodnot posuvu (*tab. 3.3*). Pro každou rychlost posuvu bylo měření v jednotlivých rovinách opakováno třikrát. První měření se konalo pro $F_1=1000$ mm/min, a to v pořadí rovin XY, YZ a ZX.

Během zkoušky v rovině YZ došlo ke špatnému nasazení snímače těžištěm dále od středového držáku, a proto bylo měření pro stejný posuv a rovinu ihned opakováno ještě jednou ve správné poloze ballbaru. Ovlivnění nasnímané dráhy polohou těžiště snímače je komentováno ve výsledcích (*kap. 4.4*).

Druhé měření mělo stejnou posloupnost testování rovin v čase, tj. XY, YZ a ZX, ale posuv byl roven $F_2=2000$ mm/min. Ve třetím testu došlo taktéž pouze ke změně rychlosti na $F_3=3000$ mm/min. Celý cyklus byl zopakován ještě 2x, a celkem tedy bylo provedeno 27 korektních měření a 1 nekorektní.

Po ukončení testování byla nasnímaná data uložena do programu Renishaw ballbar 20 a měřicí přístroj byl opět rozebrán a uložen do přepravného kufru s veškerým svým příslušenstvím. Obráběcí stroj byl navrácen do původního stavu a vypnut.

Tab. 3.3: Hodnoty posuvu

Hodnoty zvolených posuvů		
$F_1=1000$ mm/min	$F_2=2000$ mm/min	$F_3=3000$ mm/min

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 30
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

4 Výsledky měření

Vykreslené grafy pro všechna měření jsou uvedeny v příloze. Na úvod kapitoly jsou zhodnoceny nejvýraznější chyby měření pro všechny roviny a vliv posuvu na jejich velikost. Tyto odchylky mají největší podíl na celkové chybě kruhovitosti dráhy. Další nasnímané chyby, jako je mrtvý chod zapříčiněný axiální vůlí mechanismu, nebo chyba přímočarosti v důsledku prohnutí vedení stroje, popřípadě neshoda servomotorů a cyklická chyba, již nemají takový dílčí vliv na celkovou kruhovitost, a proto zde nebudou podrobněji komentovány. Výstupem z těchto chyb je celková kruhovitost dráhy v jednotlivých rovinách a jejich srovnání.

Nejdůležitější částí vyhodnocení absolvovaného měření je určení závislosti daných chyb společně s celkovou kruhovitostí na posuvové rychlosti.

V průběhu měření bylo pro posuv $F_1=1000$ mm/min provedeno jedno nekorektní měření v rovině YZ. Toto měření bylo pro vyhodnocení chyb celé zkoušky vynecháno, avšak jeho výsledky jsou v kapitole porovnány s ostatními testy pro posuv F_1 a jejich odlišnost okomentována.

V závěru této části je znázorněna volumetrická analýza výsledků pomocí odchylky kulovitosti, kterou je schopen provést systém Renishaw ballbar.

4.1 Vyhodnocení zjištěných chyb

Následující tabulka (tab. 4.1) udává hodnoty odchylek nejvýznamnějších chyb zkoušky. Z diagnostiky veškerých chyb má největší procentuální zastoupení pro rovinu XY a YZ příčná vůle os, která tvoří pro osu Y v rovině XY a osu Z v rovině YZ 30 % celkové chyby kruhovitosti. Jde o rozdíl drah ve směru CCW a CW, kdy jedna z kružnic se vyskytuje ve druhé, a kružnice nejsou shodné. Je tedy závislá na směru běhu. Příčná vůle je na danou osu kolmá a má tangenciální průběh chyby. Výsledný pohyb ztrácí na kruhovitosti a projevují se polohovací chyby na osách.

V rovině ZX je tato chyba předčena odchylkou kolmosti, která se stává nejvýraznější chybou a skoro ze 40 % se podílí na celkové chybě kruhovitosti. Kolmost charakterizuje odchylku od úhlu 90° , který mají svírat kladné směry os. Má-li odchylka zápornou hodnotu, je úhel mezi osami ve skutečnosti menší než 90° . Elipsoidní tvar oblouku s náklonem na pravou stranu značí velkou zápornou hodnotu mezi osami Z a X (příloha 3).

Další chybu, kterou lze vyzorovat, je zpoždění serva, jež souvisí s dynamikou stroje. Při nedostatečně rychlé odezvě servosystému nebo při špatném vyhlazení reverzačních chyb řídicí jednotkou může dojít efektem časového zpoždění servosystému ke vzniku reverzačních špiček. Následkem je chvilkové zastavení pohybu v reverzačním bodě namísto plynulého přechodu. Zpoždění se v praxi projeví vytvořením lineárního pohybu v místech obratu a následným rychlým vyrovnáním chyby se dostává zpět do původní dráhy.

Jako poslední významnou chyb je možné změřit relativní chybu odměřování v rovině XY na oblouku 360° . Její hodnotu lze získat odečtením průměru běhu na ose X od průměru na ose Y. Při rozdílu v drahách os změřených během testu,

tedy přesouvá-li se jedna z os o větší nebo menší vzdálenost než druhá, vznikne chyba měřítka na každé ose [33].

Tab. 4.1: Výsledky naměřených odchylek nejvýraznějších chyb v rovinách

Číslo měření	1.			2.			3.		
	Posuv	F ₁	F ₂	F ₃	F ₁	F ₂	F ₃	F ₁	F ₂
rovina XY									
Příčná vůle osy Y [μm]	▲ 2,9 ▼ 8,4	▲ 3,0 ▼ 8,2	▲ 2,5 ▼ 8,4	▲ 2,9 ▼ 8,7	▲ 3,0 ▼ 8,5	▲ 2,9 ▼ 8,3	▲ 2,8 ▼ 8,6	▲ 2,6 ▼ 8,5	▲ 2,9 ▼ 8,4
Reverzní špičky osy Y [μm]	▲ 2,4 ▼ 0,4	▲ 3,1 ▼ 2,5	▲ 3,7 ▼ 3,3	▲ 2,7 ▼ 0,3	▲ 3,3 ▼ 2,7	▲ 3,8 ▼ 3,2	▲ 2,6 ▼ 0,3	▲ 3,6 ▼ 2,5	▲ 4,0 ▼ 3,0
Chyba měřítka [μm]	5,3	5,4	5,3	5,4	5,6	6,1	5,6	5,5	5,6
Kolmost [arcsec]	3,456	3,420	3,492	3,456	3,276	3,312	3,312	3,312	3,204
rovina YZ									
Příčná vůle osy Z [μm]	▲ 6,6 ▼ 4,4	▲ 6,3 ▼ 4,4	▲ 6,3 ▼ 4,3	▲ 6,5 ▼ 4,3	▲ 6,6 ▼ 4,4	▲ 6,3 ▼ 4,5	▲ 6,7 ▼ 4,5	▲ 6,3 ▼ 4,4	▲ 6,4 ▼ 4,8
Příčná vůle osy Y [μm]	▶ -2,3 ◀ -3,1	▶ -2,3 ◀ -3,1	▶ -2,4 ◀ -3,3	▶ -2,3 ◀ -3,3	▶ -2,6 ◀ -3,2	▶ -2,2 ◀ -3,2	▶ -2,4 ◀ -3,2	▶ -2,4 ◀ -3,2	▶ -2,3 ◀ -3,1
Reverzní špičky osy Y [μm]	▲ 2,6 ▼ 1,6	▲ 3,6 ▼ 2,9	▲ 3,7 ▼ 3,2	▲ 2,5 ▼ 1,6	▲ 3,3 ▼ 3,0	▲ 4,0 ▼ 3,3	▲ 2,2 ▼ 1,7	▲ 3,3 ▼ 3,0	▲ 4,0 ▼ 3,2
Kolmost [arcsec]	-2,20	-2,56	-2,48	-2,41	-2,45	-2,45	-2,48	-2,20	-1,98
rovina ZX									
Příčná vůle osy Z [μm]	▲ -8,2 ▼ -5,9	▲ -8,1 ▼ -5,9	▲ -8,5 ▼ -6,0	▲ -7,8 ▼ -6,5	▲ -8,2 ▼ -6,1	▲ -8,4 ▼ -5,9	▲ -8,3 ▼ -6,1	▲ -8,2 ▼ -6,0	▲ -7,6 ▼ -6,2
Příčná vůle osy X [μm]	▶ -4,2 ◀ -3,9	▶ -4,4 ◀ -4,0	▶ -4,4 ◀ -4,0	▶ -4,5 ◀ -4,6	▶ -4,6 ◀ -4,1	▶ -4,5 ◀ -4,2	▶ -4,3 ◀ -4,3	▶ -4,4 ◀ -4,2	▶ -4,3 ◀ -4,4
Reverzní špičky osy X [μm]	▶ 0,7 ◀ 1,1	▶ 0,2 ◀ 1,2	▶ 0,5 ◀ 1,2	▶ 1,3 ◀ 1,8	▶ 1,2 ◀ 1,7	▶ 1,3 ◀ 1,6	▶ 1,6 ◀ 2,4	▶ 1,9 ◀ 2,1	▶ 1,8 ◀ 0,6
Kolmost [arcsec]	-6,74	-16,92	-16,99	-17,10	-16,74	-16,74	-16,78	-16,63	-16,74

4.3 Celková kruhovitost a tolerance polohy

V tabulce (tab. 4.2) jsou uvedeny hodnoty kruhovitosti pro všechny roviny. Kruhovitost je definována jako rozdíl mezi největším a nejmenším poloměrem zaznamenaným ballbarem při pohybu stroje po dráze oblouku snímání dat. Vysoká kruhovitost znamená horší přesnost stroje. Nejlepších hodnot se dosahuje v rovině XY, naopak v rovině ZX je kruhovitost nejhorší. Při poměření největší odchylky s geometrickou tolerancí kruhovitosti pro průměr $d=300$ mm se podle ČSN 01 4405 [36] daný stroj nachází v 5. stupni toleranční třídy přesnosti.

Hodnota tolerance polohy definuje plošnou polohovou přesnost stroje v pracovní oblasti pro oba směry běhu. Počítá se z chyb, které nezahrnují chyby serva a pouze v případě, že je ballbar kalibrován a dráhu tvoří celá kružnice [33].

Tab. 4.2: Kruhovitost a tolerance polohy

Číslo měření	1.			2.			3.		
	F ₁	F ₂	F ₃	F ₁	F ₂	F ₃	F ₁	F ₂	F ₃
rovina XY									
Kruhovitost [μm]	9,1	9,7	9,7	9,0	9,5	10,4	8,9	9,4	10,0
Tolerance polohy [μm]	26,6	31,0	29,3	26,9	28,1	29,5	28,2	29,0	30,3
rovina YZ									
Kruhovitost [μm]	11,4	11,8	12,4	12,3	12,6	12,4	12,8	12,6	12,6
rovina ZX									
Kruhovitost [μm]	17,0	17,5	17,8	17,7	17,2	17,6	17,0	17,3	22,1

4.2 Závislost velikosti odchylek na posuvové rychlosti

Proměnlivým vstupním parametrem během testu byla posuvová rychlost. Závislost zmíněných jednotlivých chyb na změně posuvu lze vyčíst z tabulky (tab. 4.1). Pro jednodušší vizuální orientaci jsou odchylky názorně zobrazeny v grafech pro všechny 3 měření, konkrétně roviny XY (obr. 4.1).

Z tohoto grafu lze usoudit, že jedinou měnící se chybou jsou reverzní špičky v důsledku zpoždění servomotoru. Jak je patrné, velikost odchylek se při zvyšující rychlosti posuvu zvětšují, tudíž k jejich redukci je účinnější využít nižší rychlosti posuvu. Při srovnání průběhu s výsledky měření popsáno v dřívější kapitole (kap. 2.6) lze konstatovat, že posuvová rychlost ovlivňuje pouze chyby dynamického charakteru, což jsou chyby spojené se servomotory, kde se může vyskytnout problém zpoždění pohonu nebo vzájemná neshoda mezi nimi.

Na ostatní chyby posuv nemá viditelný vliv. Výkyvy odchylek v časové posloupnosti měření mohou být zapříčiněny nejistotami měření. Ty se odvíjí od opakovatelnosti stroje nebo z teplotní roztažnosti vedení os. K tomu může při zahřívání stroje během měření a jeho nedokonalou teplotní kompenzací v softwaru Renishaw ballbar 20 z důvodu nepřímého měření pracovní teploty během testování. Nejistota měření může vzniknout i od přístroje a její hodnota je udána dodavatelem [24].

Obr. 4.1: Závislost hlavních chyb na posuvu

Jelikož hodnota celkové kruhovitosti se odvíjí od dílčích chyb, bude se i její závislost na posuvu řídit podle nich. Protože tento vstupní parametr je jediný, který se během zkoušky mění, lze predikovat, že při vyšším posuvu bude mít tendenci se zvětšovat, neboť kruhovitost v sobě zahrnuje i dynamické chyby, které se právě změnou posuvu modifikují. Ve většině případů je tato hypotéza v grafu (obr. 4.2) splněna, avšak některá měření toto pravidlo nepotvrzují a hodnota kruhovitosti se chová konstantně. To může být způsobeno proměnlivostí výsledků odchylek jednotlivých chyb. Například pro 3. měření v rovině YZ, ačkoliv velikost odchylky zpoždění serva se zvětšuje, zůstává hodnota kruhovitosti přibližně stejná, protože se

snižuje naopak odchylka kolmosti (tab. 4.1). Tento pokles kolmosti však není zapříčiněn vlivem posuvu, jelikož není jeho funkcí, ale spíš ho lze přisuzovat nejistotám měření.

Obr. 4.2: Změna kruhovitosti v jednotlivých rovinách v závislosti na posuvu

4.4 Nekorektní testování roviny YZ

V důsledku špatného upnutí lineárního snímače těžištěm dál od středového držáku bylo provedeno jedno nekorektní měření pro posuvovou rychlost $F_1=1000$ mm/min v rovině YZ. Toto měření bylo vyselektováno z celkového testu, avšak je potřeba dokázat, že i přesto neovlivnilo konečné výsledky.

Složení chyb kruhovitosti je procentuálně obdobné jak pro ostatní měření v rovině YZ a hodnoty jednotlivých chyb jsou proměnné jen lehce. Celková hodnota kruhovitosti je v daném měření nižší než ve zbylých, což může být důsledek opakovatelnosti obráběcího stroje a nejistot měření. V grafu (obr. 4.3) je toto měření označeno jako měření číslo 0.

Výsledky testu nijak nevybočují, a protože výsledná hodnota kruhovitosti je nejmenší, neovlivní ani celkovou volumetrickou přesnost. Pro jednotnost měření, aby nevznikla nejistota měření z nedodržení shodných podmínek zkoušky subjektivním vlivem obsluhy, však nebyl tento test do celkových výsledků zahrnut.

Obr. 4.3: Graf změny kruhovitosti během měření

4.4 Volumetrická analýza

Parametry testu

Poloměr 150,0000mm
Posuv 3000,0mm/min

Výsledky volumetrického testu

Max. odchylka 9,2 μm
Rovina ZX @ 27,06742°
Min. odchylka -12,8 μm
Rovina ZX @ 298,82022°
Kulovitost 22,1 μm

Kruhovitost

XY 10,0 μm
YZ 12,6 μm
ZX 22,1 μm

Obr. 4.4: Volumetrická analýza v programu Renishaw ballbar 20

Použitý diagnostický software Renishaw ballbar 20 je schopen provést také volumetrickou analýzu. Při porovnání volumetrických chyb, které se odvíjí z kulovitosti složených drah, byla naměřená největší hodnota při 3. měření při posuvové rychlosti $F_3=3000$ mm/min (obr. 4.4). Kulovitost program definuje z největší odchylky kruhovitosti rovin. Nejkritičtější oblastí se stala rovina ZX, jejíž kruhovitost dosahovala nejvyšších hodnot a pro všechny volumetrické analýzy určovala mezní hodnoty odchylek.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 36
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

5 Shrnutí výsledků, řešení problémů a závěr

Velmi často se ve výrobním průmyslu stává, že se problémy zjišťují až po vyrobení dílců při prohlídkách a kontrole jakosti. V takové situaci již však nejde zabránit produkci zmetků a zvýšení nákladů z důvodu odstavení stroje. Geometrické chyby obrobku jsou výsledkem geometrických chyb obráběcího stroje. Proto je účelné pro jejich předcházení znát geometrickou přesnost stroje. Ke stanovení přesnosti slouží spousta měřidel a různé způsoby jejich použití. Jedním z kritérií určení může být i zkouška kruhovitosti dráhy stroje systémem ballbar. Velikost této geometrické chyby se odvíjí od jednotlivých vad, které lze tímto přístrojem změřit a diagnostikovat.

Náplní této práce bylo provedení testu kruhové interpolace pomocí měřicího systému ballbar společnosti Renishaw na obráběcí stroji MCV 754 QUIC firmy Kovosvit a porovnat jednotlivé strategie měření pro různé vstupní hodnoty posuvové rychlosti. Pro absolvované měření byly vyhodnoceny pouze nejvýraznější zjištěné chyby jako je příčná vůle, kolmost, chyba odměřování a chyba serva.

Příčná vůle je způsobena vedením stroje. K jejímu odstranění je potřeba zbavit vedení jakékoliv vůle. Tato chyba není závislá na posuvu, avšak je ovlivněna směrem běhu měření. Její hodnota tvoří hlavní složku celkové kruhovitosti na daném obráběcí stroji v rovině XY a YZ. V rovině ZX byla identifikována jako největší chyba kolmost, která bývá zaviněna špatnou montáží jednotlivých dílů stroje. Většinou jde o nevyrovnanost stroje nebo místní prohnutí vedení, takže pak nelze dosáhnout kolmosti u obrobku během obrábění. V případě, že se projevuje pouze lokálně, není potřeba hlubšího řešení než přemístit proces obrábění do místa, které není touto chybou postižené. V plném rozsahu chyby v celém pracovním prostoru je nutné provést nové vyrovnání os a kontrolu opotřebení vedení. Při měření bylo zjištěno, že posuv na tuto chybu nemá vliv.

Jelikož během měření nebyla kontrolována změna pracovní teploty, je možné, že jsou výsledky ovlivněny nejistotou měření v důsledku špatné teplotní kompenzace roztažnosti stroje. Tato domněnka vede k relativní chybě odměřování, která patří k jednomu z nejhlavnějších problémů v rovině XY, kde se dá odměřit. Příčina chyby se může vyskytovat u kuličkového šroubu, odměřovacího systému nebo vzniká špatnou kompenzací lineárních chyb řídicí jednotkou. Její přesnost závisí na správné kalibraci délky ballbaru a na správném použití teplotní kompenzace. Stejně jako kolmost i tato chyba není ovlivněná posuvem. Jedinou výraznou chybou se závislostí na posuvu je zpoždění serva. Proto lze tuto chybu regulovat vhodnou volbou velikosti posuvu, přičemž pro menší odchylky je příznivější pomalejší rychlost. Druhou možností, jak tento problém řešit, je kompenzace nepřesností řídicí jednotkou časnějším příkazem o změně směru pohybu osy.

Sloučení těchto chyb v rovině dává dohromady hodnotu celkové kruhovitosti. Protože nelze geometrické chyby zcela vyrušit, je nutné, aby byly udržovány alespoň v určitých přípustných tolerancích. Geometrické tolerance se definují jako určitý délkový rozměr označující pole, v němž se tolerovaný prvek nachází. Takovým parametrem je například právě kruhovitost nebo tolerance polohy. Hodnota tolerance polohy definuje plošnou polohovou přesnost stroje v pracovní oblasti pro oba směry

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 37
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

běhu. Může se vztahovat přímo k toleranci polohy vyjádřené na technických výkresech obrobků, takže ji lze brát jako východisko k rozhodnutí, zda bude možné tyto součásti na stroji vyrábět. Porovnáním hodnot kruhovitosti s jejich geometrickými tolerancemi podle ČSN 01 4405 se testovaný stroj MCV 754 QUIC nachází v 5. stupni geometrické přesnosti, který je určen pro přesné a všeobecné strojírenství, a stav stroje lze tedy hodnotit jako dobrý.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 38
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

6 Seznam použitých zdrojů

- [1] ARCHENTI, Andreas a Mihai NICOLESCU. Accuracy analysis of machine tools using Elastically Linked Systems. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* [online]. 2013, vol. 62, issue 1, s. 503-506 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0007850613001017/1-s2.0-S0007850613001017-main.pdf?_tid=df9e8e0e-a85c-11e3-a4d9-00000aab0f27&acdnat=1394460439_6cc9dee471de01b0da233cf4b4ee908f
- [2] HERNÁNDEZ–MARTÍNEZ, E. E., C. S. LÓPEZ–CAJÚN a J. C. JÁUREGUI–CORREA. Calibration of Parallel Manipulators and their Application to Machine Tools: A State of the Art Survey. *Ingeniería, investigación y tecnología* [online]. 2010, roč. 11, č. 2 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432010000200002&script=sci_arttext
- [3] RAMESH, R, M.A MANNAN a A.N POO. Error compensation in machine tools — a review: Part I: geometric, cutting-force induced and fixturedependent errors. *International Journal of Machine Tools and Manufacture* [online]. 2000, vol. 40, issue 9, s. 1257-1284 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695500000092>
- [4] OKAFOR, A.C. a Yalcin M. ERTEKIN. Derivation of machine tool error models and error compensation procedure for three axes vertical machining center using rigid body kinematics. *International Journal of Machine Tools and Manufacture* [online]. 2000, vol. 40, issue 8, s. 1199-1213 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695599001054>
- [5] SCHWENKE, H., W. KNAPP, H. HAITJEMA, A. WECKENMANN, R. SCHMITT a F. DELBRESSINE. Geometric error measurement and compensation of machines—An update. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* [online]. 2008, vol. 57, issue 2, s. 660-675 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850608001960>
- [6] DFG SPP 1180 Stability Simulation of HPC-Processes. In: *Laboratory for Machine Tools and Production Engineering: WZL* [online]. 2010 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: <http://www.wzl.rwth-aachen.de/en/468fc71f212b56ccc12570ae0050f6d7.htm>
- [7] AHN, Kyoung Gee a Dong Woo CHO. An analysis of the volumetric error uncertainty of a three-axis machine tool by beta distribution. In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* [online]. 2000, s. 2235-2248 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0890695500000481/1-s2.0-S0890695500000481-main.pdf?_tid=0e646ef6-df27-11e3-bc5f-00000aab0f01&acdnat=1400484639_4beb8f661aecdf086ba08fd7e48c6256
- [8] ČSN ISO 230-1. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2014.
- [9] AGUADO, S., J. SANTOLARIA, D. SAMPER a J.J. AGUILAR. Influence of measurement noise and laser arrangement on measurement uncertainty of laser tracker multilateration in machine tool volumetric verification. *Precision Engineering* [online]. 2013, vol. 37, issue 4, s. 929-943 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0141635913000561/1-s2.0-S0141635913000561-main.pdf?_tid=12cf5136-d694-11e3-b91b-00000aacb35e&acdnat=1399541901_d5c79ae288b58b04198e02bca26bdc94

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 39
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

- [10] IBARAKI, S., K. NAGAE a G. SATO. Proposal of “open-loop” tracking interferometer for machine tool volumetric error measurement. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* [online]. 2014, in press [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0007850614000055/1-s2.0-S0007850614000055-main.pdf?_tid=daba93ea-d694-11e3-ae18-00000aacb362&acdnat=1399542236_93595555cf30a328e87a64c175600bc9
- [11] WECK, Manfred. *Werkzeugmaschinen*. 7. neu bearb. Aufl. Berlin: Springer, 2006, xvii, 502 s. ISBN 35-402-2505-6.
- [12] SOORI, Mohsen, Behrooz AREZOO a Mohsen HABIBI. Dimensional and geometrical errors of three-axis CNC milling machines in a virtual machining system. *Computer-Aided Design* [online]. 2013, vol. 45, issue 11, s. 1306-1313 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0010448513000997/1-s2.0-S0010448513000997-main.pdf?_tid=e001e278-a8a3-11e3-b215-00000aab0f01&acdnat=1394490934_8a19716c5bc9374958db9843aee9aee6
- [13] Positions for a full volumetric correction of CMMs. In: *Trapet Precision Engineering* [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: <http://www.trapet.de/2D-beam-corr.html>
- [14] AGUADO, Sergio, David SAMPER, Jorge SANTOLARIA a Juan José AGUILAR. Identification strategy of error parameter in volumetric error compensation of machine tool based on laser tracker measurements. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*. 2012, vol. 53, issue 1, s. 160-169. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695511002173>
- [15] HUMÁR, A. *Výrobní technologie II* [online]. 2002 [cit. 2014-05-09]. Dostupné z: http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/VyrobnTechnologie_II.pdf
- [16] Stabilization of Machining Precision in Non-Temperature Controlled Factories (MVR series): Machine Tool. In: *MHI Group* [online]. 2014 [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.mhi-global.com/products/detail/ind_mt_sol_non-temperature.html
- [17] FARO Vantage: Features, Benefits & Technical Specifications. In: *FARO* [online]. 2013 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: www2.faro.com/site/resources/share/1911
- [18] Interferometry a vlastnosti laserového záření: Úloha č.3. In: *Optics.fjfi.cvut.cz* [online]. 2012 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://optics.fjfi.cvut.cz/files/pdf/ZPOP_03.pdf
- [19] BURGE, James H., Peng SU, Chunyu ZHAO a Tom ZOBRIST. Use of a commercial laser tracker for optical alignment. *Optical System Alignment and Tolerancing* [online]. 2007, č. 6676 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://www.loft.optics.arizona.edu/documents/journal_articles/Burge%20Proc.%20SPIE%2066760E.pdf
- [20] Interferometric principles: PRINCIPLES OF OPERATION. In: *Feanor* [online]. 2013 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://www.feanor.com/laser_principles.pdf
- [21] Machines with a C-structure have a good working area but an Abbe error. In: *PROLIMA* [online]. 2008 [cit. 2014-05-09]. Dostupné z: <http://www.maquinaherramienta.biz/prolima-eu/best-practice-manual/machines-with-a-c-structure-have-a-good-working.htm>
- [22] Leica Absolute Tracker AT901 and Leica T-products: PCMM system specifications. In: *Hexagon metrology* [online]. 2014 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: <http://www.hexagonmetrology.us/products/laser-tracker-systems/leica-absolute-tracker-at901#brochure>

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 40
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

- [23] API Omnitrack 2: Wireless Laser Tracker. In: *Automated Precision Inc.* [online]. 2013 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://apisensor.com/images/ProductLiterature/SpecSheets/OT2%20Spec%20Sheet%20EN0114_web.pdf
- [24] Nejistoty měření. In: *České vysoké učení technické v Praze: Fakulta strojní* [online]. 2011 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: <http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/tem/nejistoty/nejistoty1.pdf>
- [25] LI, Yong Xiang, Yu Yao LI, Hong Tao CAO, Yong Qiao JIN, Jian Guo YANG, Yong Xiang LI, Yu Yao LI, Hong Tao CAO, Yong Qiao JIN a Jian Guo YANG. Study on Checking and Measurement of Double-Ball Bar for Thermal Error of CNC Machine Tools. *Key Engineering Materials* [online]. 2008, 375-376, č. 544, s. 544-548 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://content.knovel.com/content/pdf/4735/93968_109.pdf?ekey=f2fHqKCyhM9hW1i-IEqfrWjittTWTU9hDNHvzw23_k4ko#page=1
- [26] Measuring Systems: for Machine Tool Inspection and Acceptance Testing. In: *HEIDENHAIN* [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.heidenhainweb.com.ar%2Fbajando.php%3Fid%3D20887126.pdf&ei=jAFmU7zbOZCV7AbJqoCgBQ&usq=AFQjCNGOVfi0vw8hUaqXCHEiqaX-F_OHBg&sig2=3PcFdtRoExcl4oJ4dl_HvA
- [27] QC20-W wireless ballbar system description and specifications. In: *RENISHAW* [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: <http://resources.renishaw.com/en/details/brochure-qc20-w-technical-brochure--47531>
- [28] LEE, Kwang-Il a Seung-Han YANG. Accuracy evaluation of machine tools by modeling spherical deviation based on double ball-bar measurements. *International Journal of Machine Tools and Manufacture* [online]. 2013, vol. 75, č. 12, s. 46-54 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0890695513001417/1-s2.0-S0890695513001417-main.pdf?_tid=10c096d2-c566-11e3-88de-00000aab0f01&acdnat=1397652971_49f7eb6b9822d46eb6e874618e140bbb
- [29] HONG, Cefu a Soichi IBARAKI. Non-contact R-test with laser displacement sensors for error calibration of five-axis machine tools. *Precision Engineering* [online]. 2013, vol. 37, issue 1, s. 159-171 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S0141635912001298/1-s2.0-S0141635912001298-main.pdf?_tid=09c9d4e2-d8e9-11e3-8d37-00000aacb361&acdnat=1399798295_67335b1bddd1825ad9500e3a0332e167
- [30] WEIKERT, S. R-Test, a New Device for Accuracy Measurements on Five Axis Machine Tools. *CIRP Annals - Manufacturing Technology* [online]. 2004, vol. 53, issue 1, s. 429-432 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com/S000785060760732X/1-s2.0-S000785060760732X-main.pdf?_tid=3ff2d05a-d8e9-11e3-9a53-00000aacb362&acdnat=1399798386_ab0ebdafc523f33a27d6ac196fb7403d
- [31] WANG, Charles. Laser vector measurement technique for the determination and compensation of volumetric positioning errors. Part I: Basic theory. In: *Review of Scientific Instruments* [online]. 2000 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: <http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=e049485a-4bee-4738-a702-6d6df3ed53dd%40sessionmgr198&vid=2&hid=124>
- [32] ČSN ISO 230-4. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 1998.

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 41
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

- [33] Online pokyny pro použití systémů Ballbar QC20-W a Ballbar QC10. In: *RENISHAW* [online]. 1999 [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: <http://www.renishaw.com/en/ballbar-20-software-for-qc20-w-and-qc10--11076>
- [34] Vertikální obráběcí centra. In: *KOVOSVIT MAS* [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: <http://www.kovosvit.cz/upload/products/pdf/mcv-754-quick-1384869927.pdf>
- [35] Vertical Milling Center Machine Motion. In: *HSMWorks* [online]. 2012 [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: http://www.hsmworks.com/docs/cncbook/en/#Ch04_VMCMachineMotion
- [36] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a František PROKEŠ. *Výběry z norem pro konstrukční cvičení*. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011, 227 s. ISBN 978-80-7204-751-2.

7 Seznam použitých zkratk, symbolů a veličin

ZKRATKA	JEDNOTKA	POPIS
ADM	[-]	Absolute Distance Measurement
CCW	[-]	Counterclockwise
CMM	[-]	Computer Measuring Machine
CNC	[-]	Computer Numerical Control
CW	[-]	Clockwise
ČSN	[-]	České technické normy
ISO	[-]	International Organization for Standardization
MPE	[-]	Maximum Permissible Error
OS	[-]	Obráběcí stroj
pitching	[-]	Klopení
rolling	[-]	Točení
yawing	[-]	Zatáčení

SYMBOL	VELIČINA	JEDNOTKA
α	Úhel natočení	[rad]
δ	Azimutální úhel	[rad]
ε	Abbeho chyba	[mm]
λ	Vlnová délka	[mm]
θ	Polární úhel	[rad]
F	Posuvová rychlost	[mm/min]
d	Průměr	[mm]
L	Vzdálenost	[mm]
n	Index lomu	[-]
N	Počet opakování vlnové délky	[-]
ρ	Skutečná poloha nástroje	[-]
ρ^*	Naprogramovaná poloha nástroje	[-]
R	Poloměr dráhy	[mm]
R^3	Vektorový prostor reálných čísel	[-]

8 Seznam obrázků

Obr. 1.1: Konvenční obráběcí stroj s výskytem faktorů chyb	8
Obr. 1.2: Dynamická síla způsobená nerovným povrchem obrobku	9
Obr. 1.3: Geometrické chyby v kartézském souřadném systému	10
Obr. 1.4: Přehled chyb obráběcího stroje a ovlivňujících faktorů	12
Obr. 1.5: Schéma technologie teplotní analýzy a kompenzace	13
Obr. 2.1: Princip Michelsonova interferometru	15
Obr. 2.2: Znázornění Abbeho chyby.....	16
Obr. 2.3: Schéma nastavení metody laserového vektoru	16
Obr. 2.4: Účel odrazného zrcadla Corner Cube Reflector	17
Obr. 2.5: Vliv měřicího šumu	18
Obr. 2.6: Struktura ballbaru	20
Obr. 2.7: Měřicí dráhy pro sférické odchylky	21
Obr. 2.8: Nominální oblast a oblast definovaná metodou nejmenších čtverců	22
Obr. 2.9: Schéma zařízení R-testu	23
Obr. 3.1: Testovaný OS MCV 754 QUIC	24
Obr. 3.2: Vyhodnocení odchylky kruhovitosti G v softwaru Renishaw Ballbar 20	25
Obr. 3.3: Pracovní prostor vřetene a lože u OS MCV 754 QUIC	25
Obr. 3.4: Orientace pohybu ve směrech os pro obrobek a nástroj.....	26
Obr. 3.5: Nastavení bezdrátového systému Renishaw Ballbar QC20-W	27
Obr. 3.6: Poloha koncového bodu v rovině ZX	28
Obr. 4.1: Závislost hlavních chyb na posuvu	33
Obr. 4.2: Změna kruhovitosti v jednotlivých rovinách v závislosti na posuvu	34
Obr. 4.3: Graf změny kruhovitosti během měření	35
Obr. 4.4: Volumetrická analýza v programu Renishaw ballbar 20	35

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 45
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

9 Seznam tabulek

Tab. 2.1: Porovnání technických parametrů laser trackerů	18
Tab. 2.2: Porovnání technických parametrů ballbar systémů	20
Tab. 3.1: Technické parametry obráběcího stroje	26
Tab. 3.2: Technické parametry měřicího přístroje	27
Tab. 3.3: Hodnoty posuvu	29
Tab. 4.1: Výsledky naměřených odchylek nejvýraznějších chyb v rovinách	31
Tab. 4.2: Kruhovitost a tolerance polohy	32

	Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky	Str. 46
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	

10 Seznam příloh

Příloha 1: Vykreslené grafy naměřených hodnot pro rovinu XY.....	47
Příloha 2: Vykreslené grafy korektně naměřených hodnot pro rovinu YZ	48
Příloha 3: Vykreslené grafy naměřených hodnot pro rovinu ZX.....	49

Příloha 1: Vykreslené grafy naměřených hodnot pro rovinu XY

Příloha 2: Vykreslené grafy korektně naměřených hodnot pro rovinu YZ

Příloha 3: Vykreslené grafy naměřených hodnot pro rovinu ZX

